

MOBIL O'QUV LUG'ATCHILIGINI RIVOJLANTIRISHDA LINGVISTIK RESURLAR VA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNING O'RNI

¹Abduraxmonova Nilufar, ²Latipova Gulasal, ³Abduvahobov G'iyosiddin

¹O'zbekiston milliy universiteti professori, Kompyuter lingvistikasi va amaliy tilshunoslik
kafedrası mudiri, filologiya fanlar doktori

²ToshDO'TAU tayanch doktoranti

³FarDU katta o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7995717>

Annotatsiya. Ushbu maqolada jahon tajribasiga asoslangan holda masofaviy ta'lim yo'nalishlari yo'lga qo'yilayotganligi bugungi kunda ta'lim jarayonini mobillashtirish zaruratini yuzaga keltirayotgani, bu borada mamlakatimizdagi barcha oliy ta'lim muassasalarida mobil ta'limning joriy etilishi elektron vositalar dolzarbligi haqida mulohazalar bildirilgan. O'zbek tili yangi avlod o'quv lug'atlarining mobil ilovasini yaratishda korpusga asoslangan texnologiyaning afzalliklari haqida ma'lumot berilgan.

Kalit so'zlar: o'quv lug'atlar, korpusga asoslangan lug'atchilik, raqamli resurslar, o'zbek tili elektron korpusi

Kundan kunga ilm-fanning barcha sohalariga zamonaviy axborot-kommunkatsiya texnologiyalarining jadallik bilan tatbiq etilishi, xususan, filologik fanlarga jadallik bilan kirib kelishi tilning turli aspektlarini o'rganishda kompyuter lingvistikasi nazariyasi asosida shakllangan korpuslardan foydalanishni ommalashtirdi [1, 2, 3, 4]. So'nggi yillarda o'quvchi-talabalar uchun chet tilini turli lingvistik korpuslar vositasida o'qitish masalalariga bag'ishlangan uslubiy adabiyotlar paydo bo'ldi. Tadqiqotchilar "Lingvistik korpus" atamasi ostida olib borgan izlanishlarida konseptual mazmundagi tavsifi haqida ma'lum bir xulosaga kelganligini ko'rish mumkin. Odatda, ma'lum maqsadlarda elektron shaklga keltirilgan matnlar korpus deb tushuniladi [5].

Har qanday lug'at tilning muayyan qatlami va sohaga doir masalaning yechimiga yoki leksik qamroviga mo'ljallangan bo'ladi. Universal lug'atlar lug'at majmuasidan iborat bo'lsa-da, muayyan chegaraga ega bo'ladi. Hech qaysi bir lug'at tilning barcha sotsial qatlami va leksik boyligini to'la ochib bera olmaydi. Nisbiylik jihatdan tilning maksimal darajadagi til tizimini ochib berishga qaratilgan leksikografik material sifatida universal lug'at degan nomga ega bo'ladi.

P.N.Denisov ta'biricha, universal lug'at lug'atshunos tafakkurida leksikografik ideal sifatida mavjud bo'lishi kerak. Bu mavhumlikdir. "Kanonizatsiya" (standart sifatida tan olinishi) lug'at maqolasini berishda (lug'at janri bo'yicha) namuna o'rnida foydalanish demakdir [6].

XXI asrga kelib, kompyuter leksikografiyasining rivojlanishi natijasida o'quv leksikografiyasi sifat jihatidan yangi bosqichga ko'tarildi. Lug'atlarni tuzish nazariyasi va amaliyotida kompyuter texnologiyalaridan foydalanish usullari va individual texnikasini o'rganish sifatida yuzaga keldi.

H.Nesi "Dictionaries in electronic form" maqolasida korpusga asoslangan elektron lug'atlarda so'zlarning yozilishi, ma'nosi yoki qo'llanilishi har qanday lingvistik ta'minotga nisbatan qo'llanilishi mumkin [7], deb ta'kidlaydi.

S.Zagainov korpus asosidagi elektron lug'atga kirish orqali leksik birliklarning parallel korpuslardan tarjima qilingan ekvivalentini izlash imkonini beruvchi maxsus dastur yordamida

tashkil etilgan leksikografik ma'lumotlar tizimi sifatida ta'rif berib, elektron lug'atni yaratishda korpuslarga o'ziga xos dasturiy ta'minot sifatida qaraydi [8].

Elektron lug'at qog'oz lug'atning qulay qidiruv tizimi bilan jihozlangan elektron shakli, degan fikr keng tarqalgan. Biroq ko'plab tadqiqotchilar tomonidan turlicha qarashlar ham mavjud bo'lib, Y.Pervanov fikricha, elektron va qog'oz lug'at o'rtasidagi tub farqni elektron belgilash va gipermatnda emas, balki foydalanuvchini virtual leksikografiyaga butunlay boshqacha tarzda jalb qiladigan til semantikasining leksikografik talqinining yangi usuli sifatida e'tirof etadi [8].

Yuqoridagi fikrlardan anglashiladiki, an'anaviy kitob shaklidagi lug'atlardan korpusga asoslangan zamonaviy multimedia ma'lumotlar bazasi va elektron ma'lumot manbalarining imkoniyatlari katta. Ularning hajmini tobora kengaytirib, tezaurus tipidagi lug'atlarni yaratishda korpus texnologiyasi qo'l keladi va so'zlar haqidagi umumiy ma'lumotlarni bir nuqtaga jamlash imkonini yaratadi.

N.Forgetning fikricha, korpus texnologiyasi asosidagi elektron lug'atlar qog'oz lug'atlardan qo'llanilishi, taqdimoti, parametrlari, texnik jihatlari bilan farqlanadi. Muallif elektron lug'atlarda gipermatnlardan foydalanishga va qog'oz lug'atlarga nisbatan so'zlarning ma'nosini yoki imlosini topish uchun qidiruv tizimiga asoslanganligiga e'tibor qaratadi [9].

V.V.Dubichinskiy lug'at ishini kompyuterlashtirish xususida fikr bildirarkan, bugungi kunda kompyuter leksikografiyasining asosiy muammolarini quyidagicha umumlashtiradi:

- 1) turli lingvistik nazariy qarashlarni hisobga olgan holda ma'lumotlar leksik terminologik bankining betarafligini ta'minlash;
- 2) har xil kompyuter lug'atlarini me'yorlashtirish, standartlashtirish;
- 3) lug'atdagi ma'lumot tavsifi, taqdim etish pozitsiyasining yetariligi;
- 4) tadqiqot hamda ta'limiy maqsadda foydalanuvchilarga elektron lug'atlardan bepul ma'lumot olish imkonini yaratish.

Leksikografik ishni avtomatlashtirishning zamonaviy vositalari ma'lum lingvistik birlikning qo'llanilishidagi o'zgarishni o'z vaqtida kuzatib borish, ulardan turli maqsadlarda takroran foydalanish uchun matn va uning komplekslarini tuzish imkonini beradi. Kompyuterlashtirish lug'atshunosning ish uslubini sezilarli darajada o'zgartiradi; leksikograf faoliyatining samaradorligini oshiradi, shuningdek, an'anaviy leksikografiya doirasida orzu qilib bo'lmaydigan yangi muammolarni qo'yishga va hal qilishga imkon beradi [10].

Bizga ma'lumki, har qanday tilni o'rganishda shu tilda mavjud so'larni lisoniy ongimizda idrok etish uchun yangi so'zlarni ifodalovchi real obyektlar, rasmlar, videolar ilova tarzida qo'llaniladi. Bundan tashqari, sinonim va antonimlar ham berib ketiladi. Lug'atlarning bu xususiyati yaxshi natija ko'rsatishi bir nechta tadqiqotlarda o'rganilgan.

K.Brovn va B.Kulligan mobil telefonlar orqali yangi so'zlarni o'rgatishda ijobiy natijalarga erishilgan [11] bo'lsa, P.Tornton va S.Hauser esa shu usul bilan iboralarni o'qitishda ijobiy natijalar olgan [12]. Talabalar uchun bu usullar nafaqat ijobiy, balki foydali va qiziqarli bo'ladi [13].

E.G.Shimchuk, V.V.Dubichinskiyning fikrlarini tahlil qilish asosida ta'limiy korpus uchun lingvistik bazani yaratishning umumiy qoidalarini quyidagicha shakllantirishni tavsiya etamiz:

- *birinchidan*, ma'lumotlar bazasining betarafligini ta'minlash;
- *ikkinchidan*, ma'lumot natijalari oynasini standartlashtirish;
- *uchinchidan*, lug'at ma'lumot tavsifining mukammalligiga erishish;

- *to'rtinchidan*, ma'lumot hajmini cheklamaslik;
- *beshinchidan*, ma'lumotlarni imkon qadar giperhavola usuli bilan bog'lash.

O'zbek tilshunosligi, xususan, kompyuter lingvistikasiga oid tadqiqotlarda o'zbek tilidagi omonim birliklar dastur tomondan kompyuter xotirasida "taniy olish", "o'qiy olish", "tahlil qilish" va "tushunish" borasidagi tahlil dasturlarini yaratish borasida harakatlarni ayrim tadqiqotchilarning [5] ilmiy izlanishlarida uchratamiz, lekin ushbu ishlarda o'zbek tiliga oid omonim birliklar lug'atining mobil ilovasini yaratish borasidagi mulohazalar berilmaydi.

Lingvistik birliklar taraqqiyotida leksikografiya sohasining o'rni cheksiz bo'lib, lug'at ishini tashkil etish nafaqat xususiy tilshunoslik, balki umumiy tilshunoslikka doir ayrim masalalar yechimida ham muhim ahamiyatga ega. Tilshunoslikning zamonaviy yo'nalishi bo'lgan kompyuter lingvistikasi ham leksikografiya sohasini rivojlantirishga samarali hissa qo'shadi, shuningdek, tilshunoslikda kompyuter leksikografiyasi, korpus leksikografiyasi va kiberleksikografiyaning taraqqiy etishiga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. D. Suleymanov, A. Gatiatullin, N. Prokopyev, Abdurakhmonova N. Turkic Morpheme Web Portal as a Platform for Turkology Research International / Conference on Information Science and Communications Technologies ICISCT 2020 (Indexing Scopus) Applications, Trends and Opportunities 4th, 5th and 6th of November 2020, Tashkent Uzbekistan <https://ieeexplore.ieee.org/document/9351500>
2. N. Abdurakhmonova, I. Alisher and R. Sayfulleyeva MorphUz: Morphological Analyzer for the Uzbek Language Bosma 2022 7th International Conference on Computer Science and Engineering (UBMK), 2022, doi: 10.1109/UBMK55850.2022.9919579. pp. 61-66.
3. N. Abdurakhmonova, I. Alisher and G. Toirova Applying Web Crawler Technologies for Compiling Parallel Corpora as one Stage of Natural Language Processing 2022 7th International Conference on Computer Science and Engineering (UBMK), 2022, doi: 10.1109/UBMK55850.2022.9919521 pp. 73-75
4. N. Z. Abdurakhmonova, A. S. Ismailov and D. Mengliev, "Developing NLP Tool for Linguistic Analysis of Turkic Languages," 2022 IEEE International Multi-Conference on Engineering, Computer and Information Sciences (SIBIRCON), Yekaterinburg, Russian Federation, 2022, pp. 1790-1793, doi: 10.1109/SIBIRCON56155.2022.10017049
5. Гулямова Ш.К. Ўзбек тили семантик анализаторининг лингвистик асослари: Филол. фан. доктори (DSc) дисс. – Фарғона. 2022. – 236 б.
6. Денисов П.Н. Единицы словаря // Национальная специфика языка и её отражение в нормативном словаре / Отв. ред. Ю.Н. Караулов. – М., 1988. – С. 51-53.
7. Nesi H. Dictionaries in electronic form // The Oxford history of English lexicography. Vol. II: Specialized dictionaries. Oxford: Oxford University Press, 2009. P. 458-478.
8. Загайнов С.С. Проект универсального электронного военного словаря [Электронный ресурс] // Электронная библиотека (репозиторий) Томского государственного университета. 2020. URL: <https://bit.ly/3d3fNd0> (дата обращения: 12.03.2020)
9. Forget N. Les dictionnaires électroniques dans l'optique de la traduction. Ottawa:

University of Ottawa, 1999. 36p.

10. Дубичинский В.В. Лексикография русского языка: учеб. пособие / Дубичинский В.В. – М.: Наука: Флинта, 2008. – 432 с. – С. 357.

11. Browne C., Culligan B. Combining technology and IRT testing to build student knowledge of high frequency vocabulary. The JALT CALL Journal, 2008. – P. 3–16.

12. Thornton P., Houser C. Using mobile phones in English education in Japan. Journal of Computer Assisted Learning, 2005. – P. 217–228.

13. Stockwell, G. Using Mobile Phones For Vocabulary Activities: Examining The Effect Of The Platform, Language Learning and Technology, June 2010, – P. 95–110

14. Гулямова Ш.К. Ўзбек тили семантик анализаторининг лингвистик асослари: Филол. фан. доктори (DSc) дисс. – Фарғона. 2022. – 236 б.